

PERTANGGUNGJAWABAN PT BIROTIKA SEMESTA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN BARANG

Surahmad, Mallyyas Muhamad Krisna
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
mallyyask2@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang dibahas ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada perusahaan jasa pengiriman atau jasa kurir di Indonesia. Dimana barang yang dikirim melalui jasa pengiriman hilang baik karena kesengajaan ataupun kelalaian perusahaan jasa pengiriman dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literasi yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kehilangan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka perusahaan pengiriman diwajibkan untuk melakukan penggantian kerugian. Dalam perlindungan konsumen jika kehilangan barang tersebut terjadi tanpa perjanjian diawal maka jumlah ganti kerugian ditentukan oleh majelis hakim dan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan jika menggunakan perjanjian diawal, maka jumlah ganti kerugian yang dapat dilakukan adalah berdasarkan perjanjian tersebut dan dapat diajukan gugatan Wanprestasi

Kata Kunci: Perusahaan Pengiriman, ganti rugi, perlindungan konsumen

Abstract

The research discussed discusses the problems that occur in shipping service companies or courier services in Indonesia. Where goods shipped through shipping services are lost either because of deliberate or negligent shipping service companies and the responsibility that must be done by the shipping service company. This research uses the Normative Juridical research method, which is research based on laws and regulations, books, and literacy related to the material being studied. In the laws and regulations in Indonesia, losses which ultimately cause harm to consumers, the shipping company is required to make compensation. In consumer protection if the loss of goods occurs without an initial agreement, the amount of compensation is determined by the panel of judges and can file a lawsuit against the law, whereas if using an initial agreement, then the amount of compensation that can be done is based on the agreement and a lawsuit can be submitted.

Keywords: Shipping Company, compensation, consumer protection

A. Pendahuluan

Di era modern sekarang ini pengetahuan kita akan sangat dengan mudah melaju karena adanya kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi. Era modern membuat perubahan dalam perilaku manusia, baik secara sosial, informasi, maupun perdagangan. Ketika kita membeli suatu barang, maka kita akan disebut sebagai konsumen, konsumen yang membuat perkembangan di

suatu negara maju dengan pesat, karena perilaku kita yang terbilang konsumtif dan menginginkan apa saja secara cepat dan mudah. Perilaku tersebut membuat semakin luasnya ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan dan menjadikan barang dan/atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi. Sebetulnya hal itu mempunyai sisi yang bermanfaat, yaitu keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan akan

barang dan/atau jasa bisa didapatkan dan semakin lebar kebebasan dalam memilih berbagai jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang diinginkan dengan disesuaikan sesuai kemampuan konsumen dalam melakukan pembelian suatu barang dan/atau jasa.

Arti dari pengangkutan sendiri adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari suatu tempat (*origin* atau *port of call*) ke tempat lain atau *port of destination*, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya.¹ Perkembangan era modern tersebut berdampak pada semakin berkembangnya dunia pengangkutan dan pos yang menghadirkan layanan yang bervariasi, mudah, dan canggih kepada pelanggannya. Era modern ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan jasa pengangkutan untuk mengadopsi dan memperkenalkan layanan-layanan baru tentang pengangkutan dan disesuaikan dengan lingkungan masyarakat dan perkembangan yang ada. Karena itulah masyarakat mulai akrab pada layanan jasa pengangkutan ini.

Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menjadikan pelanggan mengalami percepatan dalam hal mengirimkan barang atau dokumen yang ingin mereka kirimkan ke tempat yang jauh dengan biaya yang rendah. Dimana jika masyarakat melakukan sendiri pengiriman barang atau dokumen yang ingin mereka kirim akan mengeluarkan banyak biaya dan waktu. Jasa pengangkutan semakin dibuat maju karena di era modern ini transportasi semakin baik dan semakin cepat. Perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah di era Jokowi membuat semakin mudahnya perusahaan jasa pengangkutan dalam melaksanakan bisnisnya. Dimana ketika kepemimpinan Jokowi banyak sekali diresmikannya jalan tol baru yang dimana jalan tol baru tersebut meru-

pakkan jalan yang sering digunakan oleh perusahaan pengangkutan di daerah pulau Jawa.

Geografis negara Indonesia terdiri dari beribu pulau baik berukuran besar, sedang, maupun kecil. Pengangkutan yang terjadi di Indonesia melalui jalur darat, laut, dan udara. Walaupun begitu dalam jasa pengangkutan, ketiga jalur tersebut terbilang cukup ramai baik untuk dalam negeri maupun untuk menuju luar negeri, hal tersebut disebabkan karena jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari dua ratus lima puluh juta penduduk yang tersebar di seluruh pulau. Pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengangkutan semakin maju, dimana pelanggan tidak perlu lagi untuk mengirimkan barang atau dokumen yang ingin dia kirimkan ke perusahaan pengangkutan, namun perusahaan pengangkutan akan mengambil barang atau dokumen yang ingin dikirim ke rumah atau tempat dimana barang atau dokumen tersebut berada.

Dalam perundang-undangan, konsumen dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999. UUPK menjelaskan, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.² Tujuan pemerintah membuat dan mengundangkan UUPK agar masyarakat mengetahui segala hak-hak dan kewajibannya yang dimiliki kepada pelaku usaha. UUPK itu sendiri mengacu pada suatu filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada filsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945.³ Tujuan kegiatan usaha pengangkutan adalah memperoleh hasil realisasi yang

¹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Cetakan I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995, hlm. 1.

² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 4.

³ Gunawan Widaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 17.

diinginkan oleh pihak-pihak, dan tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan.⁴

Perusahaan pengangkutan haruslah membuat suatu perjanjian penangkutan bersama dengan pengguna jasa pengangkutan, dan semua pihak haruslah mematuhi peraturan yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, karena suatu pengiriman barang tidaklah selalu berjalan sesuai dengan rencana, namun akan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti barang yang hilang, rusak, atau salah tujuan. Pertanggungjawaban yang dilakukan haruslah wajib dilakukan sebagai bagian dari keputusan yang diambil ketika melakukan perjanjian pengangkutan barang. Maka dari itu suatu pertanggungjawaban sangat erat hubungannya dengan perjanjian yang disepakati.

Karena kegiatan pengangkutan dilakukan dengan perjanjian maka jika salah satu pihak melanggar perjanjian bisa dikatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Apabila perjanjian yang telah disepakati itu dilanggar, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.⁵ Maka dari itu pihak yang telah melanggar perjanjian atau wanprestasi haruslah mengganti kerugian yang terjadi kepada pihak yang dirugikan. Namun dalam kasus kehilangan barang kiriman yang disebabkan oleh lalainya perusahaan pengangkutan, maka hal ini bisa diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Salah satu perusahaan pengangkutan adalah DHL Exress yang merupakan perusahaan multinasional dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang bermarkas di Bonn,

Jerman dan Oslo, Norwegia.⁶ Untuk kiprahnya di Indonesia sendiri DHL Express memiliki *Franchise* yang diberi nama PT. Birotika Semesta dan beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 58-60 Jakarta Selatan.

Untuk melindungi konsumen dari kerugian yang timbul pemerintah juga membuat peraturan perundang-undang yang melindungi konsumen yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Telah banyak pemerintah mengeluarkan regulasi yang melindungi berbagai pihak, itu dikarenakan terdapat banyaknya kasus yang terjadi disebabkan keteledoran dari berbagai pihak dan keinginan perusahaan pengangkutan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa mempertimbangkan keselamatan barang atau dokumen yang dikirim.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf g bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sedangkan dalam Pasal 4 angka 8 menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁷ Berdasarkan Undang-undang tersebut telah tegas dikatakan bahwa suatu kerugian yang terjadi dikarenakan oleh perusahaan pengangkutan maka perusahaan pengangkutan haruslah mengganti kerugian yang terjadi, namun tidak dikatakan jelas berapa jumlah ganti rugi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 88

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 1.

⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm.115.

⁶ "DHL Express" <<https://id.wikipedia.org/wiki/DHL>> di akses pada tanggal 14 Mei 2020, pukul 17:00 wib

⁷ Indonesia (a), *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999: Pasal 7 huruf g dan Pasal 4 angka 8

ekspediter haruslah menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya.⁸ Dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1235 menjelaskan bahwa dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu. Yang berarti seseorang atau badang hukum yang melakukan perikatan untuk melakukan pengiriman barang haruslah menjaga barang tersebut seolah seperti barang itu adalah miliknya sendiri hingga barang tersebut diterima oleh penerima barang.⁹ Perbedaan pengaturan yang terjadi pada beberapa perusahaan penangkutan yang terjadi seperti mengganti barang yang hilang dengan jumlah 10 kali biaya kirim dirasakan akan merugikan konsumen, namun hal tersebut sudah tertuang dalam perjanjian baku yang dibuat oleh perusahaan penangkutan secara sepihak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai tanggungjawab yang harus dilakukan perusahaan penangkutan kepada konsumen jika terjadi kehilangan barang kiriman?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang barangnya hilang?

C. Tujuan Permasalahan

Berdasarkan Perumusan Masalah dan suatu penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini adalah:

- a. Mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai tanggungjawab yang harus dilakukan perusahaan penangkutan kepada konsumen jika terjadi kehilangan barang kiriman
- b. Menetahui pertanggung jawaban yang diberikan perusahaan kepada konsumen yang barangnya hilang

D. Pembahasan

1. Peraturan perundang-undangan mengenai tanggungjawab yang harus dilakukan perusahaan penangkutan kepada konsumen jika terjadi kehilangan barang kiriman

Dalam bahasa Inggris, kata Tanggungjawab diterjemahkan dari kata "*responsibility*" atau "*liability*", dan dalam bahasa Belandanya yaitu "*vereentwoodelijk*" atau "*aansparrkelijheid*".

Pertanggungjawaban menurut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb). Sedangkan tanggungjawab produk merupakan terjemahan dari istilah asing, yaitu: *product(s) liability*; *produkt(en) aansprakelijkheid*; "tanggung jawab produsen", yaitu istilah Jerman yang tidak jarang digunakan dalam kepustakaan, yakni *produzenten-haftung*. Untuk memahami pengertian tanggung jawab produk, berikut ini akan dikemukakan pendapat Agnes M. Toar, sebagai berikut:¹⁰

"Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab oleh para produsen untuk produk yang telah diedarkannya ke pasaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian dikarenakan cacat yang melekat pada produk yang diedarkan tersebut."

Kata "tanggung jawab" yang dipergunakan untuk pengertian tanggung jawab produk, karena dalam penggunaan bahasa Indonesia, kata "tanggung jawab" tersebut sudah dipakai secara umum oleh masyarakat banyak untuk terjemahan *responsibility* dan *liability* dalam bahasa Inggris. Namun demikian tidak sedikit juga kalangan sarjana hukum yang memisahkan antara kata *responsi-*

⁸ Indonesia (b), Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 88

⁹ Indonesia(c), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1235

¹⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 23.

bility dengan *liability*, yaitu menerjemahkan *responsibility* dengan tanggung jawab, sedang *liability* dengan tanggung gugat.¹¹

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sedangkan menurut Arresr H.R. di Negeri Belanda memberikan posisi tertinggi terhadap iktikad baik dalam proses pra perjanjian hingga perjanjian selesai dilaksanakan, bahkan kesesatan diposisikan dibawah asas iktikad baik, tidak lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, bahkan hingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.¹²

Di Indonesia pemerintah mengeluarkan Undang-undang perlindungan konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999) yang berfungsi untuk melindungi konsumen di Indonesia. Tidak lama setelah Undang-undang Perlindungan Konsumen lahir, kemudian muncul Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Antara kedua undang-undang ini ada keterkaitan dengan jarak waktu lahir hanya 36 (tiga puluh

enam) hari. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan produsen yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang perlindungan konsumen lahir pada tanggal 20 April 1999 dan Undang-undang ini baru berlaku efektif penggunaannya pada tanggal 20 April 2000 dan hingga kini pemerintah belum merubah dan/atau memberikan pengaturan lain.

Selain dari Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, masih ada "ditemukan" peraturan mengenai perlindungan konsumen yang ada di berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia"

Landasan hukum lainnya bisa dilihat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Dalam perundang-undangan di Indonesia, secara garis besar peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- c. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1;
- d. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 21 ayat 1;
- e. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27;
- f. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33;
- g. Ketetapan MPR II/1993, Bab IV huruf F poin 8;
- h. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821);

¹¹Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op Cit*, hlm. 24.

¹²J.M. van Dunne dan van der Burght, Gr, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ujung Pandang: Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, 1998, hlm. 15.

- i. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3817);
 - j. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
 - l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
 - m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
 - n. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah kota Medan, kota Palembang, kota Jakarta Pusat, kota Jakarta Barat, kota Bandung, kota Semarang, kota Yogyakarta, kota Surabaya, kota Malang, kota Makassar;
 - o. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota, dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - p. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
 - q. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Medan.
- Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam hal perusahaan pengiriman barang yang menghilangkan barang kiriman konsumen ada dalam:
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821);
 - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan
- Tuntutan ganti rugi berdasarkan Wanprestasi diharuskan sebelumnya untuk terikat dalam suatu perjanjian. Ganti rugi karena Wanprestasi adalah karena tidak dipenuhinya kewajiban utama atau tambahan berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban tambahan. Bentuk-bentuk Wanprestasi yaitu berupa:
- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 - b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
 - c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.
- Dalam penerapan ganti kerugian yang didasarkan pada gugatan Wanprestasi, maka jumlah ganti kerugian ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- Sedangkan tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum tidak memerlukan adanya perjanjian antara perusahaan pengangkutan dengan konsumen, hal ini mengakibatkan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum ini dapat diajukan siapa saja selama

konsumen tersebut merasa dirugikan.¹³

Pada kasus antara Syamsir Agus dengan PT Birotika Semesta Peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal ini dikarenakan korban merasa haknya sebagai konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha. Kuasa hukum Syamsir Agus berpendapat bahwa PT Birotika Semesta telah melanggar Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf f, dan Pasal 18 ayat (1) huruf g ayat (2) ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kuasa hukum Syamsir Agus mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) di mana perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹⁴ Dalam pasal 1365 KUHPer terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat perbuatan yang dilakukan, baik itu bersifat aktif maupun pasif
- b. Perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan secara melawan hukum
- c. Karena perbuatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan timbulnya kesalahan
- d. Karena perbuatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan kerugian yang diderita oleh korban
- e. Adanya hubungan yang kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita korban

Seluruh unsur yang ada tersebut harus ada dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, jika kurang satu saja dari unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan perbuatan yang dilakukan adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum. Kerugian yang dapat diajukan gugatan bukan hanya gugatan secara materil, namun juga bisa diajukan gugatan ganti rugi secara immaterial. Dalam menentukan besaran kerugian yang harus di-

tanggung oleh tergugat, hakim dapat mengacu kepada yurisprudensi yang telah yang dibuat oleh Mahkamah Agung No. 610 K/Sip/1968 yang diputuskan pada tanggal 23 Mei 1970. Yurisprudensi tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 173 (3) H.I.R (ex aequo et bono).”

Menurut penulis berdasarkan pada pasal 1365 KUHPer, maka unsur-unsur yang ada dalam kasus antara Syamsir Agus dengan PT Birotika Semesta sudah terpenuhi. Karena unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi, maka timbulah kewajiban untuk ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PT Birotika Semesta kepada Syamsir Agus sesuai dengan ketentuan pada pasal 1365 KUHPer. Ketentuan mengenai ganti rugi karena tuntutan Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada pasal 1371 ayat (2) KUHPer yang menyatakan bahwa penggantian kerugian yang harus dibayar dinilai berdasarkan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Dan juga bisa dilihat pada pasal 1372 ayat (2) KUHPer yang menyatakan bahwa hakim dalam menilai satu sama lain haruslah memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, beigtu pula kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.¹⁵

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan

¹³Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op Cit*, hlm, 134

¹⁴Indonesia (c), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1365

¹⁵Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op Cit*, hlm. 54

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.¹⁶

2. Pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan kepada konsumen yang barangnya hilang.

Prinsip tanggung jawab adalah hal yang sangat penting ketika mengkaji mengenai hukum perlindungan konsumen. Dalam beberapa kasus pelanggaran hak konsumen memerlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapakah yang akan dibebankan tanggung jawab dan berapakah tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak terkait.¹⁷

Kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab ketika kesalahan pelaku usaha mengakibatkan timbulnya kerugian bagi konsumen. Hal ini tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu pasal 4 huruf h UUPK. Ganti kerugian adalah hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, yang dimana ganti kerugian yang dimaksud adalah untuk memulihkan keadaan yang karena kelalaian pelaku usaha yang tidak memenuhi harapan konsumen mengakibatkan keadaan barang/jasa menjadi rusak (tidak seimbang). Kewajiban mengenai tanggungjawab juga tertuang dalam pasal 19 UUPK ayat 1 yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang dimana kerugian tersebut dikarenakan mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini sangat berkaitan dengan penggunaan produk yang mengakibatkan meruginya konsumen, baik berupa kerugian materi, maupun kerugian yang berkaitan dengan diri sendiri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.

Menurut Nieuwenhuis yang dikutip oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo

menjelaskan bahwa kerugian adalah keadaan dimana berkurangnya harta kekayaan yang dimiliki pihak yang satu, yang dimana berkurangnya harta tersebut dikarenakan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.¹⁸

Prosedur penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam hal ini dapat diselesaikan secara damai (ganti rugi, diluar pengadilan) ataupun diselesaikan melalui pengadilan.¹⁹ Dalam hal diselesaikan melalui pengadilan, maka tuntutan ganti kerugian berdasarkan kerugian yang dialami oleh konsumen baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa hanya terdapat dua kategori yaitu tuntutan ganti rugi karena Wanprestasi atau tuntutan ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum.

Jika dilihat dari Pasal 19 ayat (1) UUPK maka dapat diketahui mengenai tanggung jawab pelaku usaha meliputi:²⁰

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Sengketa konsumen adalah perselisihan yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) yang mem-perselisihkan mengenai produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu.²¹

Dalam kasus yang terjadi antara PT Birotika Semeste dengan Syamsir Agus pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT Birotika Semesta berupa ganti kerugian sebesar USD 100,00 / Rp. 1. 149.000 (biaya pengiriman) saja. Karena hal inilah Syamsie Agus melakukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan karena merasa ganti rugi yang diberikan tidak sebanding dengan harga barang yang hilang.

¹⁸Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op Cit*, hlm. 137.

¹⁹*Ibid*, hlm. 44.

²⁰*Ibid*, hlm. 129.

²¹Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta: Diadit Media, 2011, hlm. 229

¹⁶*Ibid*.

¹⁷Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm 46.

Majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam putusan nomor 1405/Pdt.-G/2009/Jkt.Sel membuat putusan yaitu mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari penggugat. Majelis hakim menyatakan bahwa PT Birotika Semesta telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dijatuhkan hukuman ganti rugi dan juga membayar biaya perkara. Namun majelis hakim menolak jumlah tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat yaitu sebesar Rp 1.056.589.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa jumlah ganti rugi yang pantas adalah Rp 6.589.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian Syamsir Agus mengajukan upaya banding, yang mana pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri dalam putusannya nomor 292/Pdt/2010/PT.-DKI. Dan kemudian penggugat kembali mengajukan upaya hukum kasasi yang dimana majelis hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan penggugat yang akhirnya menguatkan putusan pengadilan tinggi melalui putusannya nomor 2285 K/Pdt/2011 yang bertanggal 23 Februari 2012.²²

Menurut penulis pendapat majelis hakim masih kutang tepat dikarenakan menurut penulis hakim hanya berpandangan pada harga barang dan biaya kirim yang nyatanya terjadi, namun hakim tidak melihat dari sisi kerugian immateril yang timbul karena perbuatan Tergugat. Bisa dilihat dari pokok gugatan Penggugat yang menjerlaskan bahwa Penggugat tidak bisa mengurus perkara ini karena dia sedang bekerja diluar negeri sehingga tidak bisa untuk hadir sendiri dalam persidangan. Hal ini menyebabkan Penggugat harus membayar biaya pengacara yang harganya melebihi biaya dari harga barang yang disengketakan. Sebagai contoh bisa kita lihat pada putusan pengadilan negeri kara-

wang nomor: 16/Pdt/G/2007/PN.Krw dimana hakim pengadilan negeri tersebut mengabulkan biaya jasa advokat dalam amar putusan, walaupun biaya jasa advokat yang dikabulkan oleh hakim tidak seluruhnya dikabulkan dari permohonan gugatan. Dalam putusan tersebut hakim hanya mengabulkan ganti rugi biaya advokat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dimana gugatan jasa advokat yang diminta Penggugat adalah Rp. 672.000.000 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Selain dari pada itu, Penggugat juga menyinggung mengenai barang yang dia kirimkan dahulu yaitu berupa sebuah jam tangan yang dikirim menggunakan jasa Tergugat, namun menurut Tergugat barang tersebut telah diterima oleh penerima barang, tetapi setelah Penggugat cek ke penerima barang (jam tangan) ternyata barang belum diantar. Berdasarkan pada pasal 95 KUHD bilamana penyerahan barang yang dilakukan itu terlambat dan melewati batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau juga melewati batas waktu yang layak maka korban dianggap mengalami kerugian dan diperbolehkan untuk mengajukan gugatan. Hal ini juga diamanatkan pada pasal 28 UU no 38/2009 tentang pos yang menyatakan penggantian kerugian adalah dikarenakan kehilangan barang kiriman, kerusakan, keterlambatan, dan ketisaksesuaian barang kiriman yang dikirim dan yang diterima.

Menurut I.P.M Ranuhandoko *ultra petita* yaitu melebihi dari apa yang diminta, artinya *ultra petita* merupakan penetapan putusan oleh hakim mengenai perkara yang tidak dituntut atau memutus suatu perkara melebihi dari apa yang digugat.²³ Bisa kita lihat pada putusan Mahkamah Agung nomor 425K/Sip//1975 yang intinya adalah menyatakan bahwa hakim boleh bersifat *ultra petita* dalam memutuskan jumlah yang pantas untuk ganti kerugian, walaupun penggugat memiliki hak untuk menuntut jumlah ganti kerugian tersebut. Bila asa *ultra petita* ini diaplikasikan secara mutlak dalam suatu pengadilan, maka putusan yang diputuskan

²² Annisa Lucky Ariastuti, *Analisis Yuridis Terhadap Hilangnya Barang Dalam Proses Pengiriman Oleh Perusahaan Penyelenggara Jasa Pengiriman*: diambil dari Jurnal Hukum VOL XII 2014, (Jakarta: Universitas Indonesia Library, 2014), hal. 3

²³I.P.M Ranuhandoko, *terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Cet,Kedua, Jakarta,2000

oleh hakim tersebut jauh dari asas keadilan dan asa kemanfaatan. Maksudnya hakim hanya memutus berdasarkan asas kepastian hukum. Padahal menurut Gustav Radbruch yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Bambang Sutiyoso mengutarakan bahwa suatu putusan hakim idealnya mengandung *idee desrech* yang berupa asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut haruslah terdapat pada suatu putusan hakim dan diterapkan secara proporsional agar menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.

Selain itu menurut penulis hakim hanya menjatuhkan ganti kerugian atas harga barang dan biaya kirim namun tidak menghukum pelaku usaha dalam hal ini adalah PT Birotika Semesta karena menurut penulis pelaku usaha telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga untuk memeberikan efek jera kepada pelaku usaha agar diberikan hukuman berupa ganti rugi yang harus dibayar pelaku usaha karena telah melanggar UUPK. Hal ini juga telah dijadikan pokok gugatan oleh Syamsir Agus bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan besaran tuntutan adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Hal ini didasari pada pasal 19 ayat (2) bahwa ganti rugi dilaksanakan berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Dan dalam ayat (3) diterangkan bahwa penggantian kerugian dilakukan maksimal 7 hari setelah tanggal transaksi. Dan pada pasal 60 ayat (2) ditentukan jumlah ganti kerugian jikalau tidak melaksanakan/melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3) yaitu berupa sanksi administratif yang berbentuk ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.-000 (dua ratus juta rupiah). Berangkat dari pasal inilah penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim juga memberikan hukuman pada pelaku usaha karena telah melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3).

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai angkutan menyebutkan bahwa

kerugian yang timbul dikarenakan hilangnya suatu barang maka pihak penyelenggara pengangkutan barang tersebutlah yang harus bertanggung jawab.

Untuk menentukan jumlah ganti rugi yang harus ditanggung oleh penyelenggara pengangkutan harus juga melihat nilai barang tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen pengiriman karena dalam dokumen pengiriman tercentum mengenai apa-apa saja jenis barang dan ciri-cirinya.

E. Kesimpulan

Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi konsumen sehingga konsumen dapat merasa aman ketika melakukan transaksi. Secara khusus Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai tanggungjawab yang harus dilakukan perusahaan pengangkutan kepada konsumen jika terjadi kehilangan barang kiriman yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821);
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut membuktikan baiknya pemerintah untuk melindungi rakyatnya dalam hal pengiriman barang menggunakan jasa kurir yang ada di Indonesia.

Kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab ketika kesalahan pelaku usaha mengakibatkan timbulnya kerugian bagi konsumen. Hal ini tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu pasal 4 huruf h UUPK. Ganti kerugian adalah hal yang harus dilakukan oleh pelaku uaha, yang dimana ganti kerugian yang di-

maksud adalah untuk memulihkan keadaan yang karena kelalaian pelaku usaha yang tidak memenuhi harapan konsumen mengakibatkan keadaan barang/jasa menjadi rusak (tidak seimbang). Kewajiban mengenai tanggungjawab juga tertuang dalam pasal 19 UUPK ayat 1 yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen

yang dimana kerugian tersebut dikarenakan mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini sangat berkaitan dengan penggunaan produk yang mengakibatkan meruginya konsumen, baik berupa kerugian materi, maupun kerugian yang berkaitan dengan diri sendiri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muhmmad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Tjakranegara, Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Cetakan I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- Samsul, Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Widaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Artikel

- Annisa Lucky Ariastuti, *Analisis Yuridis Terhadap Hilangnya Barang Dalam Proses Pengiriman Oleh Perusahaan Penyelenggara Jasa Pengiriman*: diambil dari Jurnal Hukum VOL XII 2014, (Jakarta: Universitas Indonesia Library, 2014), hal. 3
- J.M. van Dunne dan van der Burght, Gr, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ujung Pandang: Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, 1998, hlm. 15.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
- Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Internet

- “DHL Express” <<https://id.wikipedia.org/wiki/DHL>> di akses pada tanggal 14 Mei 2020, pukul 17:00 wib.

